

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1. Наимов Далер Мехрожович

Студент группы ИРБ-222

2. Научный руководитель: Камилова Наргиза Абдукахоровна

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: Узбекистан богат объектами культурного и исторического наследия, которые считаются достоянием мировой цивилизации. Туризм стимулирует развитие инфраструктуры страны, оказывает сильное положительное влияние и помогает диверсифицировать экономику, поддерживает местную культуру и другие структуры туристической инфраструктуры, путешествия, в результате чего туризм считается ведущей экспортной отраслью во всем мире.

Ключевые слова: Узбекистан, ЮНВТО, культурное наследие, высокий потенциал, туристическая инфраструктура, для туризма.

Anotation: Uzbekistan is rich in objects of cultural and historical heritage, which are considered the heritage of world civilization. Tourism stimulates the development of the country's infrastructure, has a strong positive impact and helps diversify the economy, supports local culture and other structures of tourist infrastructure, travel, as a result of which tourism is considered the leading export industry worldwide.

Keywords: Uzbekistan, UNWTO, cultural heritage, huge potential, tourist infrastructure, for tourism.

Современное состояние индустрии туризма гостеприимства в странах СНГ недостаточно исследовано и использовано для развития более

экономического и близкого как по менталитету, так и традиционного международного туризма [1].

Отсутствующие сведения о современных туристских ресурсах, созданных в последние десятилетия, существенно могли бы изменить представления не только потенциальных туристов, но туристских агентств и фирм в представлении предложений по туристским продуктам для потребителей. Республика Узбекистан обладает различными туристскими ресурсами, но в сознании международного обывателя не всегда находит отражение все их многообразие.

Рис. 1. Вклад туризма в ВВП Узбекистана.

(в % (слева); уз. сум (справа))

Используя методы статистического анализа развития индустрии туризма и гостеприимства, можно установить реальные существенные изменения в отрасли туризма Узбекистана за последние десятилетия.

Развитие международного туризма на фоне совершенствования в Узбекистане малого бизнеса и частного предпринимательства привело к тому, что на практике в международном туристском рынке страны сейчас предлагаются гостиницы разного уровня комфорта по различным ценовым категориям [2]. Каждый год средства массовой информации информируют о новых формах этого сервиса для многочисленных клиентов.

Президент Республики Узбекистан подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан». Согласно этому указу, туризму придаётся статус стратегического сектора экономики. Основное внимание уделяется превращению его в мощную сферу устойчивого роста экономики государства, эффективному использованию туристского потенциала регионов, повышению влияния туризма на улучшение уровня жизни и достатка населения. Узбекистан имеет огромный потенциал в туристской индустрии. В стране находятся около 7000 исторических объектов, большинство которых входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на огромный потенциал, туристская инфраструктура Узбекистана не отвечает современным требованиям. Вклад туризма в ВВП страны, сфера услуг туристской индустрии, обеспечение занятости не соответствуют среднемировым показателям.

Рис. 2. Занятость населения в сфере туризма.

Узбекистан богат объектами культурно-исторического наследия, которые считаются достоянием мировой цивилизации.

Государство заботится о бережном сохранении исторических объектов согласно закону РУз «Об охране и использовании объектов культурного наследия»: Государственное управление в области охраны и использования

объектов культурного наследия осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Агентством «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан и органами государственной власти на местах. По указу Президента создан Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма [3].

Комитет выполняет ряд задач и функций по коренному реформированию отрасли. Ключевым изменением стала кардинальная либерализация визовой политики государства, предусматривающая следующие нормы: – отмена визового режима для 27 стран до 1 января 2021 года; – туристы при въезде уплачивают сбор в размере \$50; – введены единые туристские визы для всех стран; – введение с 2021 года системы электронных виз и др. Все эти меры направлены на улучшение туристской инфраструктуры и повышение привлекательности страны для иностранных туристов. Стоит отметить, что британская газета Financial Times включила Узбекистан в топ-10 самых «горячих» туристических направлений. Узбекистан занял второе место в данном списке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая 2017 года подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017–2019 годы. Согласно постановлению Президента, в городе Бухаре и Бухарской области будут созданы новые туристские маршруты и приняты меры по развитию новых видов туризма [4].

Планируется увеличение визита международных туристов в 2 раза. Узбекистан входит в состав Всемирной организации по туризму (UNWTO) с 1993 года, является действительным и полноправным членом UNWTO, и принял на себя все обязательства этой организации. Барометр UNWTO каждый год объявляет статистику всех членов-государств. Доля туризма в

ВВП Узбекистана не превышает 2 %. Хотя для стран с таким высоким потенциалом, как Узбекистан, доля туризма различается от 10 % до 45 %. Опыт управления туризмом в развитых странах характеризуется высокой эффективностью развития индустрии туризма с четким определением функций правительства в этой области [5]. Изучение международного опыта показывает, что создание нового комитета станет большим шагом в развитии туристской индустрии Узбекистана.

Рис. 3. Экспорт посетителей и международные туристические прибыли.

Экспорт посетителей считается самым важным компонентом Travel&tourism. В 2017 году Узбекистан посетили 1,857,000 международных туристов, показывая рост в 4.6 %. Прогноз на 2027 год составляет 3,903,000. Капитальные инвестиции в 2016 году составили 1,008,0 млрд. сум. В 2017 году показатель вырос на 7.4 %, прогнозы на 2027 год составили 1,933.8 млрд. сум.

Поскольку туризм стимулирует развитие инфраструктуры страны, имеет сильное положительное влияние и помогает диверсифицировать экономику, поддерживает локальную культуру и других структур туристской инфраструктуры, путешествие и туризм считаются ведущей экспортной индустрией по всему миру, для стран Средней Азии, в том числе [6].

Самые древние города, через которые прошел Великий Шелковый Путь, расположены именно на сегодняшней территории Узбекистана. Города как Бухара, Самарканд, Хива, Шахрисабз, Маргилан сегодня являются главными направлениями туристского потока. Создание новых туристских направлений, таких как паломнический туризм, создание «золотого кольца», включающего в себя туристские города Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива и Фергана, позволят повысить туристическую привлекательность страны.

Использованная литература:

1. Нарзиев М., Ермаков А., Бабакулов А. «Современное состояние и тенденции развития индустрии туризма в Узбекистане», 2016 г.
2. Firdavs Saliev «Economic Advancement of Tourism Industry in Uzbekistan»/ June 2015.
3. Musaev Husanboy «Tourism in Uzbekistan: opportunities and new challenges»/ <http://dx.doi.org/10.20534/ESR-17-1.2-267-271> (дата обращения: 07.05.2019).
4. The UNWTO World Tourism Barometer, URL: <http://mkt.unwto.org/barometer>.
5. EHL/UNWTO Silk Road Strategy Initiative | UNWTO Silk Road Programme. (2015). <http://silkroad.unwto.org/en/project/ehlunwto-silk-road-strategy-initiative>.
6. Travel & tourism economic impact 2017.